

maandblad

voor

accountancy en

bedrijfshuishoudkunde

26e jaargang mei 1952 no. 5

INHOUD (Contents)

Van de Redactie (Editorial)

Bij het 25-jarig bestaan van de V.A.G.A. blz. 174
(The 25th anniversary of the V.A.G.A. (Association of University-taught Accountants))

Waardering van beleggingen bij Maatschappijen van Levensverzekering, Bedrijfs- en Ondernemingspensioenfondsen (I) blz. 176
(The valuation of investments of Life Insurance Companies and Pension Funds of private enterprises)

door *P. J. H. J. Bos, J. A. Th. M. Brans en E. J. Nieuwenhuis*

De school van Bern: Een methode en haar resultaten blz. 184
(The Bernese School: A method and its results)

door *Dr A. I. Diepenhorst*

Kanttekeningen bij de „Mededelingen” van het Bestuur der Vereeniging voor den Effectenhandel betreffende „Publicatie van gegevens door naamloze vennootschappen” blz. 198

(Comments on the „Informations” of the Board of the Society for Stock-broking concerning „Publication of financial statements of limited liability companies”)

door *Drs R. Besançon*

Het volgtijdelijk prijsrisico en de termijnhandel blz. 201
(The price risk in the course of time and the business in futures)

door *H. M. Wopkes*

Nieuws inzake wetgeving, resoluties en beslissingen op het gebied der belastingen (News regarding fiscal law, resolutions and decisions)

Mag de fiscus de grootte der directie-tantièmes en der directie-pensioenen toetsen? blz. 208

(Are the fiscal authorities allowed to test the height of the bonuses and pensions to managers?)

door *Mr Dr E. Tekenbroek*

<i>Uit het buitenland</i> (From abroad)	
<i>Canada: Enkele verklaringen van Canadese accountants</i>	blz. 211
<i>Engeland: Accountantsverklaringen t.b.v. Commissionnaires in Effecten</i> (Canada: Some certificates of Canadian auditors England: Auditor's certificates for stockbrokers)	
<i>door Drs L. J. M. Roozen</i>	
 <i>Boekbesprekingen</i> (Book Reviews)	
<i>Hoe werkt de fiscus? van H. Weisfelt</i>	blz. 214
(How does the Revenue operate? by H. Weisfelt)	
<i>door A. Nierhoff</i>	
 <i>Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en bedrijfs-huishoudkunde</i>	
(Literature abstracts from periodicals in the field of accountancy and business economics)	blz. 215

VAN DE REDACTIE

Een kwart eeuw V.A.G.A.

Op de 23-ste van de vorige maand heeft de Vereniging van Academisch gevormde Accountants de dag van haar oprichting herdacht. Op 23 April 1927 stichtte een zestal aan de Nederlandsche Economische Hogeschool — toen nog Handelshoogeschool — tot accountant bevorderde doctoren en doctorandi in de economische wetenschappen een vereniging, welke bestemd was om de Nederlandse academisch gevormde accountants in een vakvereniging samen te brengen. Dit doel heeft de V.A.G.A. slechts ten dele bereikt: weliswaar is zij erin geslaagd het overgrote merendeel der aan de Rotterdamse en Tilburgse hogescholen opgeleide accountants onder haar vleugelen samen te brengen, maar een klein deel van de accountants dezer hogescholen en voorts alle accountants, die aan de Economische Faculteit der Universiteit van Amsterdam hun opleiding genoten, traden niet toe en sloten zich aan bij het Nederlands Instituut van Accountants. Deze scheiding tussen de academisch gevormde accountants was een gevolg van de omstandigheid, dat de V.A.G.A. was opgezet als standsorganisatie naast de reeds in 1895 in het Nederlands Instituut van Accountants geschapen standsorganisatie; aan hen, die van oordeel waren dat een verdeling van de standsorganisatie over twee organen ondoelmatig was, kon de V.A.G.A. geen huisvesting verlenen.

Overigens echter kan gezegd worden, dat de V.A.G.A. aan de doelstelling van haar oprichters heeft beantwoord. Zij heeft in de eerste plaats de band, die de academische opleiding tussen haar discipelen legt, bestendig en verstevigd. En ook als vakvereniging heeft zij, de zoeven bedoelde bedenking tegen haar doelstelling als standsorganisatie in het midden gelaten, haar taak op bevredigende wijze vervuld; men kan zeggen, dat zij in alle belangrijke beroepsaangelegenheden, doorgaans in samenwerking met het Nederlands Instituut van Accountants, een bijdrage heeft geleverd tot de handhaving en verhoging van het niveau, waarop het